

Адубецька А.Ю.,

кандидат медичних наук,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856812>

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПРЕПАРАТІВ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ФІКСАЦІЇ ІМПЛАНТАТУ

Aubetska A.Yu.,

Candidate of Medical Sciences,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Shnaider S.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

STUDY OF INDICATORS OF THE STATE OF NONSPECIFIC IMMUNITY IN THE GUMS OF RATS AFTER IMPLANT FIXATION AND UNDER THE INFLUENCE OF A THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC COMPLEX

Анотація

Сучасна стоматологічна імплантологія зіштовхується з проблемами запальних ускладнень і порушенням біосумісності матеріалів, що впливає на остеоінтеграцію та стан кісткової тканини навколо імплантів. Важливу роль у запобіганні цим ускладненням відіграють лікувальні комплекси, які знижують запалення і стимулюють регенерацію.

Метою дослідження було оцінити за допомогою експерименту вплив лікувального комплексу препаратів на показники стану кісткової тканини верхньої щелепи щурів після фіксації імплантату.

Матеріали та методи. У дослідженні було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньою вагою 340-370 г. Тваринам дослідних груп фіксували імплантат, і з наступного дня перорально вводили комплекс препаратів; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду. Щурів розподілили на 3 групи. По закінченні експерименту проводили відсепаровування ділянки слизової оболонки ясен, а також видаляли альвеолярний відросток верхньої щелепи для біохімічних досліджень: визначали маркери запалення. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$.

Результати дослідження. Було виявлено, що фіксація імплантату стимулює регенерацію кісткової тканини, підвищуючи колагеноутворення, але також активує процеси деградації кістки. Лікувальний комплекс ефективно посилює колагеноутворення та значно знижує активність еластази, що уповільнює резорбцію кісткової тканини після імплантації.

Висновки. Фіксація імплантату стимулює як регенерацію, так і деградацію кісткової тканини, викликаючи активацію остеобластів і підвищену активність еластази. Застосування лікувального комплексу значно посилює колагеноутворення та ефективно знижує активність еластази, сприяючи відновленню кісткової тканини та уповільненню її резорбції після імплантації.

Abstract

Modern dental implantology is faced with the problems of inflammatory complications and impaired biocompatibility of materials, which affects osseointegration and the condition of the bone tissue around implants. Therapeutic complexes that reduce inflammation and stimulate regeneration play an important role in preventing these complications.

The purpose of the study was to evaluate the effect of the therapeutic complex of drugs on the indicators of the state of the bone tissue of the upper jaw of rats after implant fixation.

Materials and methods. The study involved 45 male rats of 7 months of age with an average weight of 340-370 g. The animals of the experimental groups had their implants fixed, and the next day they were orally administered a complex of drugs; the control group was administered water in the same volume. The rats were divided into 3 groups. At the end of the experiment, a section of the gingival mucosa and the alveolar bone of the upper jaws was separated for biochemical studies: inflammatory markers were determined. A statistically

significant difference between alternative quantitative features with a distribution corresponding to the normal law was evaluated using Student's t-test. The difference was considered statistically significant at $p < 0.01$.

Research results. It was found that implant fixation stimulates bone regeneration by increasing collagen formation, but also activates bone degradation processes. The treatment complex effectively enhances collagen formation and significantly reduces the activity of elastase, which slows down bone resorption after implantation.

Conclusions. Implant fixation stimulates both regeneration and degradation of bone tissue, causing activation of osteoblasts and increased elastase activity. The use of the treatment complex significantly enhances collagen formation and effectively reduces the activity of elastase, promoting bone regeneration and slowing down its resorption after implantation.

Ключові слова: імплантати, верхня щелепа, щури, експеримент, біохімічні маркери, кісткова тканина.

Key words: implants, upper jaw, rats, experiment, biochemical markers, bone tissue.

Сучасна стоматологічна імплантологія стикається з низкою проблем, пов'язаних із біосумісністю матеріалів та попередженням запальних ускладнень після фіксації імплантатів. Одним із ключових чинників успішної остеоінтеграції є адекватний стан кісткової тканини навколо імплантату, який може значно погіршитися під впливом запальних процесів і порушення мікробіологічного балансу в ротовій порожнині [1, 2]. Встановлення імплантатів може провокувати дисбаланс у системі місцевого імунітету та підвищувати активність умовно-патогенної мікрофлори, що своєю чергою призводить до розвитку періімплантитів і резорбції кісткової тканини [3].

Важливу роль у стабілізації стану кісткової тканини відіграють лікувально-профілактичні комплекси, здатні не лише пригнічувати патогенну мікрофлору, але й стимулювати регенеративні процеси у кістковій тканині [4]. Ряд досліджень показав, що застосування антибактеріальних та протизапальних препаратів після фіксації імплантатів зменшує ризик розвитку періімплантних запалень і втрати кісткової маси [5, 6].

Таким чином, вивчення впливу лікувальних комплексів на стан кісткової тканини після встановлення імплантатів є актуальним питанням сучасної стоматології.

Метою даного дослідження була оцінка ефективності застосування лікувального комплексу препаратів для зниження запальних процесів і підтримання стану кісткової тканини верхньої щелепи у щурів після фіксації імплантату.

Матеріал та методи дослідження. Були проведені експериментальні дослідження, в процесі яких було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньою вагою 340-370 г. Тварин утримували у звичайних умовах віварію при природному освітленні та з вільним доступом до води та їжі. Експериментальні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»). Усі експерименти на щурах проводилися за затвердженими в ДУ «ІСЦЛХ НАМН» стандартними операційними процедурами, розробленими відповідно до Методичних вказівок Фармакологічного Комітету МОЗ України та Міжнародних правил роботи з лабораторними тваринами [7, 8].

Тваринам дослідних груп під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) фіксували імплантат. На верхній щелепі в точці на відстані 1,5 мм від молярів із заходом на акулову кістку на 1-1,5 мм, за допомогою фігурного бору діаметром 1 мм робили канал глибиною 2 мм під кутом 1200 до площі молярів і вкручували імплантат довжиною 4 мм та діаметром 1,2 мм (використовується в ортодонції як анкер).

Після фіксації імплантату наступного дня дослідним тваринам щодня перорально вводили комплекс препаратів у вигляді суспензій, що мав протизапальні, антиоксидантні та антидисбіотичні властивості; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду.

Тварин розподілили на 3 групи наступним чином:

- 1 – інтактна, $n=15$;
- 2 – контроль з фіксацією імплантату + вода, $n=15$;
- 3 – фіксація імплантату + комплекс препаратів, $n=15$.

Тривалість експерименту склала 30 днів. Щурів через 30 днів виводили з експерименту евтаназією під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг) шляхом кровопускання з серця. Після розтину тварин проводили відсепарування ділянки слизової оболонки ясен та видаляли альвеолярний відросток верхньої щелепи для біохімічних досліджень. У гомогенатах ясен (20 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буфера, рН 7,5) визначали маркер запалення – активність еластази та в гомогенатах альвеолярної кістки верхніх щелеп (75 мг/мл 0,1 М цитратного буфера, рН 6,1) визначали активність маркера кісткоутворення – загальну протеолітичну активність (ЗПА) [9].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [10].

Результати та їх обговорення. Було проведено дослідження активності еластази (маркер руйнування колагену), та резорбції в кістковій тканині щурів – загальної протеолітичної

активності. Результати цих досліджень представлені в таблиці.

Таблиця

Вплив лікувального комплексу препаратів на показники стану кісткової тканин верхньої щелепи щурів після фіксації імплантату

Групи	Показники	ЗПА, мккат/кг	Активність еластази, мккат/кг
1.Інтактна група, n=15		294,32±14,21	14,82±1,12
2. Фіксація імплантату, n=15		452,34±21,32 p<0,001	40,01±2,21 p<0,001
3.Фіксація імплантату +комплекс препаратів, n=15		531,24±26,14 p<0,001 p ₁ <0,001	17,05±1,34 p>0,25 p ₁ <0,001

Примітка: p – достовірність відмінностей до показника в інтактній групі;
p₁ – достовірність відмінностей до показника в групі 2 «фіксація імплантату».

У проведеному нами експериментальному дослідженні показано, що фіксація імплантату викликає значне підвищення ЗПА у 1,53 рази (p<0,001, табл.) у кістковій тканині щелепи щурів, що може бути пов'язане з активацією процесів репаративної регенерації та колагеноутворюючої функції остеобластів після імплантації. Проведення лікувальної терапії призвело до ще більшого збільшення кісткової ЗПА. Так, після застосування лікувального комплексу цей показник збільшився у 1,8 разу (p₁<0,001), порівняно із ЗПА у кістковій тканині щелеп щурів, яким фіксували імплантат без подальшої терапії (p₁<0,001). Таким чином, проведений біохімічний аналіз кісткової ЗПА показав здатність запропонованого лікувального комплексу стимулювати процес утворення колагену в кістковій тканині після проведення імплантації (табл.).

Результати дослідження активності іншого протеолітичного ферменту кісткової тканини еластази характеризують ступінь резорбції кістки. Як показано в проведеному нами експерименті, після фіксації імплантату активність цього ферменту в кістковій тканині щелепи достовірно підвищилась у 2,8 рази (p<0,001; табл.), що говорить про більш інтенсивну деградацію органічного компонента кісткової тканини щелеп тварин під впливом встановлення імплантату.

Тривале пероральне введення лікувального комплексу препаратів сприяло гальмуванню активності еластази в 2,3 рази (p₁<0,001) в порівнянні з показниками 2-ої групи (табл.). Отримані результати досліджень говорять про здатність запропонованого лікувального комплексу суттєво гальмувати посилену резорбцію кісткової тканини щелеп після фіксації імплантату.

Висновки:

1.Фіксація імплантату викликає активацію процесів регенерації кісткової тканини, що проявляється підвищенням колагеноутворюючої активності остеобластів.

2.Лікувальний комплекс значно стимулює утворення колагену в кістковій тканині після імплантації, посилюючи регенеративні процеси.

3.Встановлення імплантату призводить до підвищеної активності еластази, що вказує на інтенсивну деградацію органічного компонента кісткової тканини.

4.Лікувальний комплекс ефективно знижує активність еластази, що допомагає уповільнити резорбцію кісткової тканини після фіксації імплантату.

Література:

- Alqahtani A.M. Guided Tissue and Bone Regeneration Membranes: A Review of Biomaterials and Techniques for Periodontal Treatments. *Polymers* (Basel). 2023 Aug 10; №15(16). P. 3355. doi: 10.3390/polym15163355..
- Elgali I., Omar O., Dahlin C., Thomsen P. Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. *Eur J Oral Sci.* 2017 Oct; №125(5). P. 315-337. doi: 10.1111/eos.12364.
- Chen Z, Wang Z, Qiu W, Fang F. Overview of Antibacterial Strategies of Dental Implant Materials for the Prevention of Peri-Implantitis. *Bioconjug Chem.* 2021 Apr 21;32(4):627-638. doi: 10.1021/acs.bioconjchem.1c00129.
- Ramanauskaite A., Fretwurst T., Schwarz F. Efficacy of alternative or adjunctive measures to conventional non-surgical and surgical treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis: a systematic review and meta-analysis. *Int J Implant Dent.* 2021 Nov 15; №7(1). P.112. doi: 10.1186/s40729-021-00388-x.
- Seoane-Viaño I., Seoane-Gigirey M., Bendicho-Lavilla C., Gigirey L.M., Otero-Espinar F.J., Seoane-Trigo S. The Integration of Advanced Drug Delivery Systems into Conventional Adjuvant Therapies for Peri-Implantitis Treatment. *Pharmaceutics.* 2024 Jun 5; №16(6). P. 769. doi: 10.3390/pharmaceutics16060769.
- Zhao Y., Pu R., Qian Y., Shi J., Si M. Antimicrobial photodynamic therapy versus antibiotics as an adjunct in the treatment of periodontitis and peri-implantitis: A systematic review and meta-analysis. *Photodiagnosis Photodyn Ther.* 2021 Jun; №34. P. 102231. doi: 10.1016/j.pdpdt.2021.102231.

7. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg.Council of Europe, 1986. №123. 51 p.

8. Наказ України «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах». Міністерство освіти і науки України. – 2012. – № 249.

9. Експериментальні методи дослідження стимуляторів остеогенезу / А.П. Левицький та ін. : методичні рекомендації. Київ : ГФЦ, 2005. – 50 с.

10. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. Вип. 2. С. 124-28.